

YER OSTI SUVLARINING TASNIFI**Axmedova Farzonabegim Saydullo qizi**

Qo`qon davlat pedagogika instituti talabasi

farzonabegimahmedova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726837>

Annotatsiya: Suv - hayot manbai. Ushbu hayot manbai bizning hayotimiz uchun juda zarurdir. Hayot manbai bo'lmish suvni ilmiy jihatdan o'rganar ekanmiz, biz bilgan oddiygina suv qanday murakkab modda ekanligiga guvoh bo'lamiz. Ushbu maqolamizda suvning tasniflanishi, ayniqsa yer osti suvlarining tasniflanishi haqida fikr yuritamiz. Ma'lumki, yog'inlarning bir qismi yer yizasida yig'ilib dengizga oqib ketsa, ikkinchi qismi yana atmosferaga, uchinchi qismi esa yer ostiga singib ketadi. Qadim zamonda yog'inlarning yog'ishi uch qismga bo'lingan, birinchi qismi quruqlikka, ikkinchi qismi atmosferaga yani havoga, uchinchi qismi esa yer ostida singib ketadi deb faraz qilishgan. Bu qaysidir ma'noda to'g'ri talqin qilingan.

Аннотации: Вода – источник жизни. Этот источник жизни необходим для нашей жизни. Когда мы изучаем воду, источник жизни, с научной точки зрения, мы видим, насколько сложна вода, которую мы знаем. В этой статье мы обсуждаем классификацию воды, особенно классификацию подземных вод. Известно, что часть осадков скапливается на поверхности и стекает в море, вторая часть поглощается атмосферой, а третья часть поглощается под землей. В древние времена считалось, что осадки делятся на три части: первая часть поглощается землей, вторая часть поглощается атмосферой, а третья часть поглощается землей. В некотором роде это интерпретируется правильно.

Annotation: Water is the source of life. This source of life is necessary for our life. When we study water, the source of life, from a scientific point of view, we see how complex the water we know is. In this article, we discuss the classification of water, especially the classification of groundwater. It is known that part of the precipitation accumulates on the surface and flows into the sea, the second part is absorbed by the atmosphere, and the third part is absorbed underground. In ancient times, it was believed that precipitation is divided into three parts: the first part is absorbed by the earth, the second part is absorbed by the atmosphere, and the third part is absorbed by the earth. In a way, this is interpreted correctly.

Tayanch tushunchalar: gidrometriya, geologiya, yer osti suvlar, yer usti suvlar, suv bug'lari, pardali suv, kapilyar suv.

Основные понятия: гидрометрия, геология, подземные воды, поверхностные воды, водяной пар, водная завеса, капиллярная вода.

Basic concepts: hydrometry, geology, groundwater, surface water, water vapor, water curtain, capillary water.

Yer osti suvlari - Yer po'stining yuqori qismidagi tog' jinslari qatlamlarining bo'shliqlarida joylashgan suyuq, qattiq, bug' ko'rinishidagi suvlar hisoblanadi. Yer osti suvlarining sathi, harorati, kimyoviy tarkibi va minerallshuv darajasining vaqt bo'yicha o'zgarishi umumiy nom bilan yer osti suvlarining rejimi deyiladi. Yer osti suvlarining rejimi xarakterlovchi elementlarining orasida eng tez o'zgaruvchanlari uning sathi va haroratidir. Yer osti suvlari yer usti suvlaridan mineral tuzlarining tarkibi, suvlarining sovuqligi bilan ajralib turadi. Yer osti suvlarining paydo bo'lishida tabiat hodisalari ya'ni yomg'ir va qorlarning ahamiyati juda katta.

"Tabiatda Yer osti suvlarining paydo bo'lishi tog' jinslarining turlariga, ularning tarkibiga, xossalari xususiyatlariga bog'liq holda yuz beradi. Tog' jinslari qatlamlariga mavjud yer osti suvlari ma'lum hajm va yo'nalishidagi suv oqimi vujudga kelishiga qadar bir necha holatda bo'ladi.

Yuzaga kelishiga ko'ra yer osti suvlari atmosfera yog'inlari, daryo va sug'orish suvlarining yemirilishi natijasida hosil bo'luvchi infiltratsion; tog' jinslari qatlamlarida suv bug'larining quyushidan hosil bo'luvchi kondensatsion; cho'kindi tog' jinslari paydo bo'lish jarayonida dengiz suvlarining ko'milib qolishi natijasida hosil bo'lgan sedimentatsion va magma soviganda yoki yer mantiyasidan chiqadigan yuvinil suvlariga bo'linadi. Yer osti suvlarining yer yuziga tabiiy chiqishi buloq, (chashma) deyiladi va oqib chiquvchi va qaynab chiquvchi (qaynar buloq)larga bo'linadi.

"Yer osti suvlarini ma'lum guruhlarga ajratishda, ya'ni tasniflashda ularning vujudga kelish sharoiti, qaysi guruhdagi tog' jinslari qatlamlarida joylashgan yoki yotishi, joylashish sharoiti va holati, paydo bo'lish davri, harorati, fizik xossalari, tarkibidagi erigan tuzlar miqdori va boshqa xususiyatlari hisobga olinadi."

Grunt suvlari. Yer yuzasi bilan suv o'tkazmaydigan qatlam orasidagi suvlar hisoblanadi. Bu suvlar, odatda g'ovakli jins (qum, shag'al, lyoss) orasida ko'proq uchraydi. Bundan tashqari, qatlamli va serdarz jinslar orasida ham uchrab turadi. Grunt suvlarini o'tkazmaydigan qatlam ustida yana suv o'tkazmaydigan qatlam yo'qligi uchun bu suv joylashgan qatlam bilan uni suv bilan ta'minlovchi qatlam biridir. Grunt suvlarining sathi yer betidan har xil chuqurlikda yotadi. Yer osti suvlarining suv bilan to'yingan qatlam yuzasi yer osti suvlarining oynasi

deyiladi. Suv bilan to'yingan qatlam suvni saqlab turuvchi qatlam deb ataladi. Grunt suvlarida bosim mavjud bo'lmaydi, chunki uning ustida suv o'tkazmaydigan qatlam bo'lmaydi. Grunt suvlari pastqam joylarda (soy, jar, ariq) yer betiga sizilib chiqib qoladi. Yer osti suvlari yer yuzasiga chiqmagan joylarda quduq qazilganda ham yer osti suvlaridan ko'tarilishi, ularning umumiy sathidan oshmaydi. Bunga O'rta Osiyoda grunt suvlar yuzasini birlashtiruvchi quduqlar usuli misoldir. Qayd etish lozimki, tuproq suvlari ham gurunt suvlar ham qatlamlar orasidagi suvlar ham tog' jinslarining g'ovaklarida va bo'shliqlarida bo'lishi mumkin. Yer yuzasiga yaqin bo'lgan tuproq qatlamida joylashgan va odatda mavsumiy ravishda bo'ladigan suvlar tuproq suvlari deb ataladi. Bunday suvlarning manbai yog'in-sochindir. Shuning uchun ham ular yilning namlik ko'p bo'ladigan mavsumida ya'ni bahorda va kuzda hosil bo'ladi. Tuproq suvlari boshqa yer osti suvlariga qaragandan ancha yuqorida ya'ni yerga yaqin joylashgan bo'ladi.

Yer qobig'ining yuza qismi yer osti suvlarining joylashishiga qarab aeratsiya va to'yinish zonalariga bo'linadi. Aeratsiya zonasi suv bilan qoplanmagan bo'ladi. U yerda atmosfera ham mavjud bo'ladi. To'yinish zonasi esa tuproq bo'shliqlari bilan to'yingan bo'ladi.

Yer osti suvlari daryo, ariq suvlariga nisbatan judayam sekin harakatlanadi. Yer osti suvlari tog' jinslari orasidan ko'pincha nishab tomonga qarab sizib o'tadi. Relyefning bunday joylaridan yer osti suvlari buloq yoki sizot suv tarzida chiqib turadi. Bunday suvlar Sirdaryo viloyatidagi yangi o'zlashtirilgan joylarda ko'plab uchraydi.

O'rta Osiyo hududida 150 dan ortiq yirik yer osti suv konlari aniqlangan. Ularning har yili tiklanib turadigan ekspluatatsion zaxirasi 1500 m³/s dan ortiq, chuchuk suvlar hissasi 1000 m³/s yaqin, qolgan qismi esa turli darajada (2—3 dan 15 g/l gacha) minerallasgan. O'rta Osiyoda 40 mingdan ortiq foydalaniladigan burg'i quduqlari mavjud, ulardan 5 mingga yaqini suvi otilib chiqadigan artezian quduqlaridir; ularning ko'pchiligidan ekinlarni sug'orishda foydalaniladi.

Использованная литература:

1. Xikmatov F., Aytbayev D.P., Yunusov G'X. Umumiy gidrologiya.-Toshkent: "Faylasuflar" nashriyoti, 2014.
2. Hikmatov F.H., Yunusov G'X., Raxmonov K.R. Hidrologik bashorat. –T.: "Faylasuflar", 2013
3. Toshmuhammedov B. Umumiy geologiya. – Toshkent: "Noshir" nashriyoti, 2011

4. Rasulov A., Gidrologiyaga kirish. – Toshkent: “Universitet” nashriyoti, 2003

